

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: ANÁLISE DOS CASOS NOTIFICADOS DE POPULAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2024

Matheus Henrique Turmena, UNITPAC, matheusturmena@gmail.com

Giovana Marinho Apinagé Santos, UNITPAC, giovanamarinho6@gmail.com

Livia Maria Sousa Barbosa, UNITPAC, liviamariasb31@hotmail.com

João Vitor Sousa Alves, UNITPAC, jv.sousa2016@hotmail.com

Thiago Soares Silva Braz, UNITPAC, thiagobraz96@gmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno, UNITPAC, iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA é uma doença infecto parasitária e endêmica nas Américas. Está incluída no grupo de doenças infecciosas negligenciadas – DIN1s da OMS e preocupação da OPAS no plano de eliminação, vigilância e controle da Leishmaniose nas Américas até 2030. Em 2022, 75% dos casos estavam distribuídos nos países que possuem a Floresta Amazônica em seu território, Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela. **OBJETIVOS:** Identificar o perfil epidemiológico dos casos notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana na população indígena da região norte do Brasil entre os anos de 2020 a 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo epidemiológico descritivo de caráter quantitativo. Os dados foram coletados através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) por meio do sistema de tabulação TABNET do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos os casos notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana em população indígena da região norte do Brasil entre os anos de 2020 a 2024. As variáveis analisadas foram UF de notificação, sexo, faixa etária detalhada, forma clínica, critério confirmatório e evolução do caso. **RESULTADOS:** A região norte do Brasil notificou o total de 1771 casos confirmados de Leishmaniose Tegumentar Americana em indígenas entre os anos de 2020 a 2024. O ano com maior número de casos confirmados foi 2021, responsável por 25,18% das notificações, seguido o ano de 2023 com 21,85%. Dentre as unidades federativas da região norte, destaca-se o Amazonas com o maior número de casos confirmados, 24,78% e o estado com menos casos foi o Tocantins com apenas 8%. As faixas etárias mais incidentes foram de 20-39 anos (41,5%) e 15-19anos (18,97%). Os indígenas do sexo masculino respondem por 70,92% do total de casos confirmados. 95,99% dos casos de LTA apresentaram a forma clínica cutânea e o critério de confirmação foi clínico-laboratorial em 82%. A evolução dos casos para cura ocorreu em 68,37%. **CONCLUSÃO:** Constatou-se que o perfil epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar na população indígena da região norte do Brasil assemelha-se com os dados das américas quanto a forma clínica cutânea. A faixa etária incidir mais em adultos jovens do que em menores de 10 anos, é um bom indicador pois não sugere transmissão intradomiciliar ou peridomiciliar. Reitera ainda a necessidade de tratamentos locais como a termoterapia em contraponto aos antimoniais sistêmicos pois podem ser implementadas em áreas de difícil acesso como o território indígena.

Palavras-chave: Leishmaniose Mucocutânea, Saúde de Populações Indígenas, Região Norte, Brasil.

REFERÊNCIAS:

ABRAÃO, Luciano Sami de Oliveira et al. Perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose tegumentar americana no estado do Pará, Brasil, entre 2008 e 2017. **Revista pan amazonica de saude**, v. 11, n. 0, 2020.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Boletim Especial: situação epidemiológica das zoonoses e doenças de transmissão vetorial em áreas indígenas. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde. Número Especial. 2022.

DA SAÚDE, Organização Pan-Americana. Plano de ação para fortalecer a vigilância e o controle das leishmanioses nas Américas, 2023-2030. [S.l.]: **OPAS**, 2024.

MORENO, Eduardo Stramandinoli et al. Abordagens alternativas para a vigilância da leishmaniose tegumentar em áreas indígenas – estudo de caso entre os Wajãpi do Amapá. **Vigilância Sanitária em Debate**, v. 4, n. 4, 2016.

ROCHA, Vitória Pereira e ALEXANDRE, Bruno Santos. Situação epidemiológica da leishmaniose tegumentar americana entre indígenas na região norte do Brasil (2012-2022). [Cuadernos de Educación y Desarrollo](#), v. 16, n. 12 Edição Especial, p. e6586, 2024.